

RECURSOS MARINOS Y DESARROLLO SOSTENIBLE: UNA PERSPECTIVA SOBRE LOS DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE COLOMBIA

Ronald Stewart Venera Martínez

Maestría en Ingeniería Civil con Énfasis en Hidroambiental

Universidad Santo Tomas

RESUMEN

Es posible soñar con un futuro en el que Colombia, un país que ha enfrentado décadas de conflicto armado, surja como líder en la conservación y uso sostenible de los recursos marinos. Los acuerdos de paz firmado entre el gobierno de Colombia y las FARC, pueden ser una oportunidad para alcanzar tal propósito, pero, además, es muy necesario entender la importancia de los recursos marinos en Colombia teniendo en cuenta el privilegio de su ubicación geográfica con costas en el mar caribe y pacífico. De esta forma, posiblemente se genere más sentido de pertenencia en el país y se pueda alcanzar esa meta. En este ensayo, abordaremos el tema del desarrollo sostenible enfocado en la conservación y uso sostenible de los recursos marinos (ODS 14), las iniciativas y desafíos en Colombia para alcanzarlo. Primero, analizaremos el papel del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la protección del medio ambiente. Luego, examinaremos las iniciativas y desafíos a nivel global para cumplir con el ODS 14. A continuación, discutiremos la importancia de los recursos marinos en Colombia para alcanzar el desarrollo sostenible con base en las iniciativas y desafíos a nivel global. Finalmente, concluiremos con algunas reflexiones y sugerencias de acción.

INTRODUCCION

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad (Acosta Castellanos, Guerrero Sierra, and Vega 2018). Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible (Acosta Castellanos et al. 2020) (Acosta Castellanos and Queiruga-Dios 2021).

En la actualidad, es necesaria una gestión equilibrada de los recursos naturales, económicos y sociales, asegurando que las decisiones y acciones del presente no limiten ni restrinjan las opciones y oportunidades de quienes heredarán el mundo en el futuro, esto busca promover un crecimiento económico inclusivo, la equidad social y la protección ambiental de manera completa, tal como lo define el Informe Brundtland de 1987: "el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades" (Ni et al., 2023). En este contexto, aparecen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, establecidos en la Agenda 2030, son un llamado global a la acción para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Cada objetivo aborda desafíos globales críticos, desde la eliminación del hambre hasta la lucha contra el cambio climático, enfatizando la necesidad de colaboración y compromiso internacional para alcanzar un futuro sostenible para todos (Gunnarsdottir et al., 2021). Dentro de esa ambiciosa Agenda se encuentra la vida submarina, la cual la ONU insta a

“conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible” en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 (Moran, s. f.)

Los océanos desempeñan un papel muy importante en la regulación del clima, la biodiversidad, la estabilidad económica y la salud humana, por lo que su conservación es esencial para el desarrollo sostenible. Absorben dióxido de carbono y reciclan alrededor del 93% de las emisiones totales de CO₂, lo que ayuda significativamente a regular el clima global al absorber el 90% del calentamiento de la Tierra (Recuero Virto, 2018). Los ecosistemas marinos saludables brindan servicios vitales como filtración de agua, ciclo de nutrientes y áreas recreativas, y contribuyen aproximadamente con 250 billones de dólares anuales a la economía mundial. Económicamente, los océanos sustentan industrias como la pesca, la acuicultura, la energía marina, el transporte marítimo y el turismo, y las zonas costeras cercanas a los océanos representan el 61% del PIB mundial. Desde una perspectiva de salud, más de 4.300 millones de personas dependen del pescado para obtener el 15% de su proteína animal, y entre el 10% y el 12% de la población mundial depende de la pesca y la acuicultura para su sustento (Recuero Virto, 2018)

Sin embargo, los océanos enfrentan desafíos importantes, incluida la sobrepesca, la contaminación, la destrucción del hábitat, las especies invasoras y el cambio climático, con el 85% de las pesquerías mundiales plenamente explotadas, sobreexplotadas o agotadas. Muchos países luchan por regular la captura y restaurar las poblaciones de peces, pero el progreso en la creación de áreas marinas protegidas es insuficiente, y muchas naciones están lejos de conservar el 10% de sus áreas marinas (Recuero Virto, 2018). La lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) se ve obstaculizada por los recursos limitados en los países en desarrollo. Los subsidios a la pesca que contribuyen al exceso de capacidad y la sobrepesca complican aún más el logro de un consenso global. Estos desafíos impactan de

manera desproporcionada a las comunidades vulnerables, como los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) y las poblaciones costeras, que dependen en gran medida de los recursos marinos (Andriamahefazafy et al., 2022). Abordar estas cuestiones es crucial para garantizar la salud y la sostenibilidad de los océanos y recursos marinos, lo que requiere una mayor cooperación entre todas las naciones y asignación de recursos.

En Colombia, como en el resto del mundo, se enfrentan desafíos en cuanto a la conservación de los océanos descritas en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Los problemas son más graves en las regiones del Caribe y el Pacífico, donde la pesca artesanal e industrial compite con la contaminación procedente de la agricultura, la industria y el turismo. La situación empeora debido a que los asentamientos urbanos ilegales explotan los recursos marinos, dañando directamente a las comunidades costeras que dependen de ellos para sobrevivir. Los ecosistemas de manglares, vitales para estas comunidades, enfrentan una doble amenaza: la contaminación plástica que se acumula en los ríos, las variaciones estacionales y la actividad humana, junto con la erosión causada por factores naturales y una infraestructura inadecuada, lo que pone en peligro aún más los medios de vida de quienes dependen de estos frágiles entornos costeros (Rangel-Buitrago et al., 2015; Garcés-Ordóñez et al., 2023). En este contexto, es importante analizar los efectos del Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, dado que las comunidades han manifestado su preocupación por el efecto negativo de la paz sobre el medio ambiente. Irónicamente, la paz puede llevar a una mayor explotación de los ecosistemas, ya que, al desaparecer las barreras del conflicto, estos lugares se vuelven más accesibles. (Fernando et al., 2019).

DISCUSIÓN

PARTE 1: ¿Nueva era para la protección del medio ambiente?

Durante más de cinco décadas, el conflicto armado en Colombia ha dejado una huella devastadora en el medio ambiente, especialmente en las zonas rurales y ricas en recursos naturales. Las actividades ilegales asociadas al conflicto, como el cultivo de coca, la minería ilegal y el ataque a oleoductos, han provocado la deforestación masiva, la contaminación química de suelos y ríos, el agotamiento de las fuentes de agua y la destrucción de la biodiversidad (Cerón et al., 2018; Vélez-Torres & Méndez, 2022). Se estima que, por cada hectárea de coca o amapola cultivada, se destruyen de dos a tres hectáreas de bosque húmedo tropical, lo que ha resultado en la pérdida de más de 608,000 hectáreas de este valioso ecosistema en un período de 15 años (Cerón et al., 2018). Además, el uso de fertilizantes, pesticidas y productos químicos en la producción de cultivos ilícitos, así como los derrames de petróleo provocados por el bombardeo de oleoductos, han contaminado gravemente los recursos hídricos y el suelo, afectando los medios de vida tradicionales de las comunidades locales (Vélez-Torres & Méndez, 2022).

Por otro lado, es irónico como la presencia de grupos armados en algunas áreas ha limitado la deforestación y ha brindado una conservación forzada de ciertos ecosistemas (Liévano-Latorre et al., 2021). No obstante, este impacto ambiental ambiguo del conflicto plantea desafíos y preocupaciones significativas para las comunidades locales en el período de posconflicto. Con el fin de la violencia y la retirada de los grupos armados, estas zonas previamente intactas podrían convertirse en objetivos para la explotación de recursos naturales y el desarrollo no planificado, poniendo en riesgo su integridad ecológica (García Corrales et al., 2019).

El Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas

Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016 ha marcado el inicio de una nueva era, pero las implicaciones ambientales de este cambio sociopolítico aún se encuentran envueltas en incertidumbres (García Corrales et al., 2019). No obstante, el acuerdo reconoce la importancia de la "paz territorial" y la "paz ambiental" como pilares fundamentales para lograr una paz duradera y sostenible. La paz territorial implica la participación de las comunidades locales en la construcción de la paz, reconociendo sus necesidades específicas y promoviendo la descentralización de la toma de decisiones. Por otro lado, la paz ambiental se centra en resolver los conflictos derivados de la lucha por los recursos naturales, implementando políticas y acciones que permitan abordar estos conflictos socioambientales de manera inclusiva y participativa (Fernando et al., 2019).

El Acuerdo de Paz brinda una oportunidad sin precedentes para la protección del medio ambiente y la gestión sostenible de los recursos naturales en las áreas anteriormente afectadas por el conflicto. Se abren las puertas a la implementación de proyectos de desarrollo sostenible en zonas previamente inaccesibles, promoviendo actividades económicas respetuosas con el medio ambiente, como el ecoturismo, la agroforestería y la producción orgánica (Fernando et al., 2019). El acuerdo también establece medidas para proteger áreas ambientales estratégicas y fomentar la participación de las comunidades locales en la gestión ambiental.

Es necesario resaltar que el éxito de la paz territorial y la paz ambiental depende en gran medida de la participación de las comunidades locales y de la coordinación entre las autoridades centrales y regionales. La implementación efectiva de programas de conservación ambiental en el marco de la paz territorial requiere una planificación local sólida y una mayor oportunidad de participación para los actores sociales (Fernando et al., 2019). Sólo a través de un enfoque participativo e inclusivo que reconozca las diversas perspectivas y conocimientos de las comunidades locales, se podrán generar soluciones duraderas para abordar los

complejos desafíos ambientales heredados del conflicto armado.

PARTE 2: La necesidad de conservar los océanos y uso sostenible de los recursos marinos (ODS 14).

La mayoría de las personas reconocen la importancia de los océanos y los ecosistemas marinos, pero quizás no comprenden completamente las razones detrás de esta importancia. Los océanos no solo son vastas extensiones de agua que cubren gran parte de nuestro planeta, sino que son esenciales para la regulación del clima, el mantenimiento de la biodiversidad, el impulso de la economía global y el sustento de la salud humana. A medida que exploramos estos aspectos en detalle, se hace evidente la necesidad de proteger y gestionar de manera sostenible estos valiosos recursos.

¿Cómo influyen los Océanos en la regulación del clima y la economía global? .Ecosistemas costeros como los manglares, los pastos marinos y los arrecifes de coral actúan como soluciones basadas en la naturaleza (SbN), absorbiendo energía del océano, previniendo marejadas ciclónicas y reteniendo carbono (Techera, 2023). La flora marina, como las praderas marinas, proporciona un servicio ecosistémico el cual, al absorber gases de efecto invernadero, contribuye a los objetivos de mitigación del cambio climático. Además, estos ecosistemas albergan una rica biodiversidad, con las Áreas Marinas Protegidas (AMP) mostrando una mayor riqueza de especies en comparación con las áreas no protegidas (Jacquemont et al., 2022). Además, económicamente, los océanos sustentan grandes industrias como la pesca, la acuicultura, la energía marina, el transporte marítimo y el turismo, representando el 61% del PIB mundial y empleando a millones de personas (Recuero Virto, 2018; Santos et al., 2024). La economía azul, que se refiere al uso sostenible de los recursos marinos, genera entre 3 y 5 billones de dólares al año a través de diversas iniciativas (Hossain et al., 2024). Desde una perspectiva de salud, más de 4.300 millones de personas dependen

del pescado para obtener proteínas, y entre el 10% y el 12% de la población mundial depende de la pesca y la acuicultura para su sustento (Recuero Virto, 2018).

Estos servicios ecosistémicos y económicos de los recursos marinos enfrentan múltiples amenazas y desafíos que ponen en riesgo su capacidad para regenerarse y seguir proporcionando los beneficios mencionados anteriormente. El cambio climático se destaca como una de las amenazas más destacadas, afectando en gran manera a los sistemas marinos, debido a que el aumento de la temperatura del mar, la acidificación, la pérdida de oxígeno y los cambios en las corrientes oceánicas están provocando alteraciones en la distribución de las especies, disminución de la biodiversidad y pérdida de la integridad y función de los ecosistemas (Chavez-Molina et al., 2023).

Estas alteraciones tienen un impacto directo en el rendimiento pesquero, con una reducción general observada en los últimos 80 años y proyecciones que sugieren disminuciones significativas en la biomasa animal marina para 2100 (Chavez-Molina et al., 2023). Además de la amenaza del cambio climático, la sobrepesca es otro desafío importante.

Actualmente, el 85% de las pesquerías mundiales están plenamente explotadas, sobreexplotadas o agotadas, y muchos países luchan por regular la captura y restaurar las poblaciones de peces (Recuero Virto, 2018). La contaminación marina, particularmente por plásticos y derrames de petróleo, junto con la destrucción del hábitat debido a actividades como la pesca de arrastre, también plantean graves riesgos para la salud de los océanos (Jacquemont et al., 2022).

Sin embargo, hay datos alentadores los cuales revelan que las medidas de conservación, como las Áreas Marinas Protegidas (AMP), pueden ser efectivas para revertir estas tendencias alarmantes. Según un metanálisis realizado por Jacquemont et al. (2022) las AMP muestran una mayor riqueza de especies y aumentan significativamente la captura de los pescadores y sus ingresos, especialmente con niveles altos o totales de protección. Las

AMP también contribuyen a la capacidad reproductiva de los organismos marinos, lo que indica un potencial para la recuperación del recurso y la pesca sostenible. Asimismo, la preservación de manglares y humedales en las AMP mejora la protección costera en comparación con los hábitats degradados (Jacquemont et al., 2022). Se debe tener en cuenta que la eficacia de las AMP está vinculada a su nivel de protección, y se requieren de grandes esfuerzos para lograr resultados ecológicos y sociales de alta calidad. El estudio de Jacquemont et al. (2022) analizó 241 AMP diferentes y encontró que aquellas con niveles más altos de protección tuvieron un mayor impacto positivo en la biodiversidad, la pesca y la protección costera. Además, las AMP aumentan la seguridad alimentaria, beneficiando a las pesquerías locales y apoyando a las comunidades costeras.

Por otro lado, la lucha contra la pesca ilegal sigue siendo un desafío importante, como se evidencia en un estudio realizado por Burgos-Morán et al. (2023), en el cual se encontró que el 49% de los participantes conocían el uso ilegal de agroquímicos y dinamita en la pesca amazónica, lo que dificulta los esfuerzos para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Además, existe una fuerte relación entre la situación económica de los pescadores y las prácticas pesqueras insostenibles, lo que sugiere que la pobreza y las actividades económicas están estrechamente vinculadas al uso de agroquímicos y explosivos en la pesca (Burgos-Morán et al., 2023).

El aumento de las temperaturas se ha correlacionado con una reducción general del rendimiento pesquero en los últimos 80 años, y las proyecciones globales sugieren disminuciones significativas en la biomasa animal marina para 2100 (Chavez-Molina et al., 2023). El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) advierte que para 2050, los cambios en la distribución de peces y la disminución de su abundancia tendrán profundos efectos en los ingresos, los medios de vida y la seguridad alimentaria (Chavez-Molina et al., 2023).

Es necesario mencionar que los impactos de estos desafíos afectan de manera desproporcionada a las comunidades vulnerables, como los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) y las poblaciones costeras. Estas comunidades dependen en gran medida de los recursos marinos para su sustento, y los efectos adversos del cambio climático, como el aumento del nivel del mar y los fenómenos meteorológicos extremos, suponen una amenaza significativa para su bienestar (Hossain et al., 2024). Además, la degradación ambiental y el cambio climático tienen un impacto negativo en la economía azul (BE por sus siglas en Inglés) de estas comunidades, que se basa en el uso sostenible de los recursos oceánicos para el crecimiento económico y la mejora de los medios de vida.

Para abordar estos desafíos y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es necesaria la cooperación internacional y la asignación adecuada de recursos, teniendo en cuenta que las comunidades vulnerables, como los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) y las poblaciones costeras, son particularmente susceptibles a los impactos del cambio climático y la degradación ambiental y ,a menudo, carecen de los recursos y la capacidad necesarios para abordar estos desafíos por sí solas. En este contexto, las soluciones basadas en la naturaleza (SbN) surgen como una alternativa interesante para proteger, gestionar y restaurar los ecosistemas naturales (Techera, 2023). Sin embargo, para implementar estas SbN de manera efectiva, se deben integrar marcos legales, políticos y de gobernanza a nivel internacional.

Varios países han asumido compromisos ambiciosos para proteger y restaurar sus ecosistemas marinos y costeros. Por ejemplo, Seychelles se ha comprometido a proteger al menos el 50% de sus praderas marinas y manglares para 2025 y el 100% para 2030, mientras que Singapur tiene como objetivo mejorar 30 hectáreas de hábitats forestales, marinos y costeros para 2030 (Techera, 2023). Además, Seychelles ha implementado un Plan Espacial Marino para gestionar eficazmente el 30% de sus áreas marinas protegidas.

Por otro lado, la economía azul también desempeña un papel importante en el desarrollo sostenible a nivel mundial, aportando 1,5 billones de dólares (alrededor del 2,5% del valor añadido bruto mundial) y empleando a aproximadamente 31 millones de personas en 2010 (Santos et al., 2024). Organizaciones internacionales como la OCDE enfatizan la importancia de cuantificar las actividades económicas relacionadas con los océanos, especialmente en el contexto de los ODS, destacando el papel del océano como vector para el desarrollo económico regional (Santos et al., 2024). Sin embargo, para aprovechar plenamente el potencial de la economía azul y garantizar su sostenibilidad, es necesario reformular las políticas públicas y adoptar un enfoque estratégico que tenga en cuenta los desafíos que plantean las emisiones de gases de efecto invernadero y las prácticas comerciales insostenibles (Hossain et al., 2024).

PARTE 3: Aprovechamiento sostenible de los recursos marinos: iniciativas y desafíos en Colombia

Colombia, con su extensa línea costera y diversidad de ecosistemas marinos, depende en gran medida de sus recursos marinos para alcanzar el desarrollo sostenible. Estos recursos no solo sustentan a las comunidades costeras a través de actividades como la pesca artesanal y el turismo, sino que también contribuyen significativamente a la economía nacional. Se han realizado esfuerzos significativos en el país para proteger sus recursos marinos a través de la designación de Áreas Marinas Protegidas (AMP). Para 2022, Colombia contaba con 128,171 kilómetros cuadrados designados como AMP según el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP), lo que representa más del 15% del área marina total del país y excede la Meta 11 de Aichi, que apuntaba a proteger el 10% de los océanos del mundo para 2020 (Guzmán et al., 2023). Estas AMP varían en tamaño, desde muy grandes ($\geq 100,000 \text{ km}^2$)

hasta muy pequeñas (< 10 km²), y algunas de las más destacadas incluyen Malpelo (26,659 km²) y Tayrona (64 km²) (Guzmán et al., 2023).

Como se analizó en la sección anterior, la implementación de las AMP tiene un impacto directo en la pesca artesanal, mejorando la sostenibilidad de las pesquerías y contribuyendo a la seguridad alimentaria de las comunidades locales. Por ejemplo, el consumo de pescado per cápita en Colombia es de 4.5 kg al año, lo que representa una parte significativa de la proteína animal consumida en el país (Selvaraj et al., 2022). La región del Pacífico de Colombia, en particular, proporciona el 80% del volumen total de capturas del país y representa el 3% del producto interno bruto (Tilley et al., 2018). Las pesquerías artesanales y de pequeña escala en esta región son la principal fuente de recursos hidrobiológicos, generando ingresos brutos entre 10 y 20 millones de dólares anuales (Portilla-Cabrera et al., 2024). En 2017, las capturas en esta región fueron valoradas en 10.8 millones de dólares, con Buenaventura (56.9%) y Tumaco (21.2%) representando la mayoría de las capturas (Portilla-Cabrera et al., 2024).

La dependencia de la pesca en Colombia es significativa, con aproximadamente 400,000 personas que dependen exclusivamente de esta actividad para su subsistencia. En la costa del Pacífico de Nariño, hay alrededor de 149 asociaciones de pescadores artesanales que agrupan a más de 4,500 personas (Selvaraj et al., 2022). Además, la pesca de especies marinas en el Pacífico colombiano representa el 37% de las capturas totales del país, con especies importantes como la sierra (*Scomberomorus sierra*), el bonito negro (*Euthynnus lineatus*) y la corvina (*Cynoscion albus*), que en conjunto representaron el 15% de las capturas totales en el Pacífico en 2018 (Selvaraj et al., 2022). Estos datos destacan la importancia socioeconómica de los recursos marinos para las comunidades costeras colombianas y la necesidad de gestionarlos de manera sostenible para garantizar su continua contribución al desarrollo local y nacional.

El país enfrenta múltiples desafíos en la gestión sostenible de estos ecosistemas vitales. Uno de los principales retos es el impacto del cambio climático, que amenaza la diversidad y abundancia de especies marinas, con proyecciones que indican una posible disminución del 40% en la diversidad y una caída del 35% en los ingresos globales de recursos marinos para 2050 (Guzmán et al., 2023). Además, el aumento del nivel del mar, el incremento de la temperatura y la intensificación de las precipitaciones plantean riesgos como el aumento de inundaciones para las comunidades costeras y los ecosistemas marinos (Selvaraj, Guerrero, et al., 2022). Otro desafío significativo es la vulnerabilidad económica de las comunidades pesqueras, que dependen en gran medida de los recursos marinos y enfrentan altos niveles de pobreza, acceso limitado a los mercados y deficiencias en infraestructura. Los hogares pesqueros solo logran recuperar, en promedio, el 29.57% de sus beneficios a través de actividades alternativas a la pesca, lo que demuestra una recuperación económica limitada (Guzmán et al., 2023). Además, el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) entre los hogares pesqueros costeros es del 68.7%, lo que indica una alta vulnerabilidad (Selvaraj, Guerrero, et al., 2022).

A estos desafíos se suman obstáculos institucionales y políticos, como la corrupción, los conflictos armados y la falta de implementación efectiva de políticas públicas para la conservación marina. La participación comunitaria en la gestión de las AMP también se ve obstaculizada por estos factores, a pesar de estar establecida en la legislación nacional (Guzmán et al., 2023). Además, la excesiva diversidad de categorías de gestión de las AMP puede llevar a confusión y dificultades en el manejo y monitoreo de estas áreas. Los desafíos técnicos y científicos, como el impacto limitado de la investigación científica en las políticas públicas y la falta de herramientas adecuadas para monitorear y regular actividades económicas en las AMP, también complican la gestión efectiva de estos ecosistemas (Guzmán et al., 2023). Por último, la presión poblacional y la contaminación, ejemplificadas por la alta densidad poblacional y la descarga de aguas residuales no tratadas en la Isla de San Andrés.

Solo el 8% de la población residente está cubierta por el sistema de alcantarillado, lo que resulta en la descarga diaria de 14,466 m³ de aguas residuales no tratadas al mar (Rangel-Buitrago et al., 2015), junto con la sobreexplotación de recursos marinos, representan amenazas adicionales para la conservación de los océanos en Colombia.

El gobierno colombiano y diversas organizaciones han puesto en marcha una serie de iniciativas y programas para abordar los desafíos que enfrenta la conservación de los recursos marinos y promover su uso sostenible. Una de las principales estrategias ha sido el establecimiento de Áreas Marinas Protegidas (AMP), como el Área Protegida Marina Seaflower, que sirve para la conservación y la defensa territorial (Sierra-Correa et al., 2024). El artículo de Portilla-Cabrera et al. (2024) menciona la Agenda Nacional de Investigación en Pesca y Acuicultura, que enfatiza la capacitación para la gestión sostenible y el uso de equipos tecnológicos para la navegación marítima.

La Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia (PNAOCI) proporciona

un marco para equilibrar la protección ambiental y el desarrollo económico, mientras que normas específicas, como la Ley 2243 de 2022 y la Resolución 1263 de 2018, regulan la gestión de ecosistemas como manglares, pastos marinos y corales (Sierra-Correa et al., 2024).

El artículo de Rangel-Buitrago et al. (2015) destaca algunas iniciativas y programas implementados por el gobierno colombiano y otras organizaciones para abordar los desafíos especialmente de la erosión costera. Una de estas iniciativas es el Programa Nacional de Investigación, Prevención, Mitigación y Control de la Erosión Costera, establecido para el período 2009-2019 y liderado por el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR). Este programa se centra en la investigación y mitigación de la erosión costera, reconociendo la importancia de abordar este problema para proteger los ecosistemas marinos y las comunidades costeras.

Otra iniciativa destacada es el Plan Maestro de Protección Costera, un plan a largo

plazo con una inversión de US\$12,000 millones, parcialmente financiado por el gobierno alemán.

Este plan tiene como objetivo desarrollar estrategias de adaptación para los peligros costeros, lo que demuestra el compromiso del gobierno colombiano y la cooperación internacional para hacer frente a los desafíos de la conservación marina.

Además, se ha adoptado un enfoque de Planificación Espacial Marítima (MSP) y Gestión Integrada de las Zonas Costeras (GIZC) para reducir los conflictos sectoriales, proteger el medio ambiente y facilitar la inversión. Este enfoque puede requerir la creación de nuevas leyes y redes de apoyo a la toma de decisiones, lo que subraya la necesidad de un marco legal e institucional sólido para la gestión efectiva de los recursos marinos.

Es necesario enfatizar sobre la necesidad de una mayor participación, articulación y responsabilidad ciudadana con las autoridades locales para lograr el Desarrollo Sostenible en Colombia. Por ejemplo, Garcés-Ordóñez et al. (2023) señala el importante problema de la contaminación por basura plástica en los manglares, que son cruciales para la biodiversidad y la pesca local. Esta contaminación se agrava durante las temporadas de altas precipitaciones, lo que indica la necesidad de participación de la comunidad en la gestión de residuos y los esfuerzos de reducción de la contaminación.

Además, se requiere investigación y monitoreo continuos para comprender y gestionar las amenazas a estos ecosistemas. Esto solo es posible con la colaboración entre instituciones, investigadores y comunidades locales para recopilar datos e implementar estrategias efectivas. La información proporcionada por las investigaciones puede ayudar a las autoridades ambientales a crear conciencia y desarrollar políticas para mitigar la contaminación plástica.

CONCLUSIÓN

La búsqueda del desarrollo sostenible en Colombia enfrenta una serie de desafíos

interesantes y entrelazados que invitan una reflexión crítica sobre la relación entre la sociedad y el medio ambiente. Uno de los mayores obstáculos para alcanzar este objetivo radica en la capacidad de la sociedad para llegar a un consenso sobre la importancia y la protección del medio ambiente. La firma del Acuerdo de Paz con las FARC en Colombia generó esperanzas de una nueva era de protección ambiental, pero paradójicamente, también abrió la puerta a la sobreexplotación de ecosistemas previamente inaccesibles, lo que refleja la tragedia de los comunes.

A menudo, la falta de comprensión completa sobre las razones detrás de la importancia de los recursos marinos y los ecosistemas en general contribuye a una falta de sentido de pertenencia y, en última instancia, a acciones que contribuyen a la degradación ambiental. Esto se ve reflejado en prácticas destructivas como el uso de agroquímicos y dinamita en la pesca amazónica, a pesar de que casi la mitad de los participantes en un estudio sabían que eran ilegales. Esta falta de sentido de pertenencia también puede manifestarse en la tendencia de culpar a otros en lugar de asumir la responsabilidad individual por la conservación del medio ambiente.

Colombia ha hecho esfuerzos significativos para proteger sus recursos marinos a través de Áreas Marinas Protegidas (AMP), que cubren más del 15% del área marina del país. Estas AMP tienen un impacto directo en mejorar la sostenibilidad de las pesquerías y la seguridad alimentaria de las comunidades costeras, adicionalmente, iniciativas como el Programa Nacional de Investigación, Prevención, Mitigación y Control de la Erosión Costera y el Plan Maestro de Protección Costera demuestran el compromiso del gobierno y la importancia de la cooperación internacional. Sin embargo, el país enfrenta desafíos como el cambio climático, la vulnerabilidad económica de las comunidades pesqueras, barreras institucionales y políticas como la corrupción, y presiones de población y contaminación. Se debe fomentar una mayor participación ciudadana, fortalecer la articulación con las autoridades y promover la investigación y el monitoreo continuo de los recursos marinos.

En última instancia, el factor más crítico es cultivar un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida por los océanos y el medio ambiente en general. Debemos reconocer que somos parte de un ecosistema global interconectado y que nuestras acciones tienen consecuencias de gran alcance. Al adoptar una mentalidad de administración en lugar de explotación, y al priorizar el bienestar a largo plazo sobre las ganancias a corto plazo, podemos forjar un futuro en el que los océanos prosperen y sustenten a las generaciones venideras. La cuestión es si estamos dispuestos a hacerlo.

REFERENCIAS

1. Acosta Castellanos, Pedro Mauricio, Hugo Guerrero Sierra, and María Eugenia Vega. 2018. *Estudios Sobre Medio Ambiente y Sostenibilidad: Una Mirada Desde Colombia*. 2018th ed. Ediciones USTA.
2. Acosta Castellanos, Pedro Mauricio, and Araceli Queiruga-Dios. 2021. "From Environmental Education to Education for Sustainable Development in Higher Education: A Systematic Review." *International Journal of Sustainability in Higher Education* ahead-of-print(ahead-of-print). doi: 10.1108/IJSHE-04-2021-0167.
3. Acosta Castellanos, Pedro Mauricio., Araceli. Queiruga-Dios, Ascensión. Hernández Encinas, and Alejandra Castro. Ortegon. 2020. "Analysis of Environmental Sustainability Educational Approaches in Engineering Education." in *Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI*.
4. Burgos-Morán, R., Tillaguango-Jimenez, Y., Orellana-Medina, C., & Raju Maddela, N. (2023). Unsustainable fishing in Amazonian Ecuador involving agrochemicals and

- explosives detected by media surveys and stakeholder perception. *Journal for Nature Conservation*, 76, 126498. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2023.126498>
5. Ceron, C. A. A., De los Rios-Carmenado, I., & Martín Fernández, S. (2018). Illicit crops substitution and rural prosperity in armed conflict areas: A conceptual proposal based on the *Working With People* model in Colombia. *Land Use Policy*, 72, 201-214. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.12.038>
 6. Chavez-Molina, Vasco., Nocito, E. S., Carr, E., Cavanagh, R. D., Sylvester, Z., Becker, S. L., Dorman, D. D., Wallace, B., White, C., & Brooks, C. M. (2023). Managing for climate resilient fisheries: Applications to the Southern Ocean. *Ocean & Coastal Management*, 239, 106580. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2023.106580>
 7. Fernando, G., Vega, M., Acosta, P., González-Cuenca, D., O, D., Ramírez, A., Cortés, Ó., Otalora, A., Castaño, J., Romero, E., Reina, K., Neu, T., Zimmermann, L., Bernal, J., Roa, L., Lozano, A., García-Estévez, J., Parra, P., Mora Lemus, G., & Vargas Prieto, A. (2019). *Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: Una mirada desde Colombia*. <https://doi.org/10.15332/li.lib.2019.00178>
 8. Garcés-Ordóñez, O., Castillo-Olaya, V., Espinosa-Díaz, L. F., & Canals, M. (2023). Seasonal variation in plastic litter pollution in mangroves from two remote tropical estuaries of the Colombian Pacific. *Marine Pollution Bulletin*, 193, 115210. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2023.115210>
 9. Andriamahefazafy, M., Touron-Gardic, G., March, A., Hosch, G., Palomares, M. L. D., & Failler, P. (2022). Sustainable development goal 14: To what degree have we achieved the 2020 targets for our oceans? *Ocean & Coastal Management*, 227, 106273. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2022.106273>
 10. Garcia Corrales, L. M., Avila, H., & Gutierrez, R. R. (2019). Land-use and socioeconomic

- changes related to armed conflicts: A Colombian regional case study. *Environmental Science & Policy*, 97, 116-124. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2019.04.012>
11. Gunnarsdottir, I., Davidsdottir, B., Worrell, E., & Sigurgeirsdottir, S. (2021). Sustainable energy development: History of the concept and emerging themes. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 141, 110770. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.110770>
 12. Hossain, Md. A., Islam, Md. N., Fatima, S., Kibria, Md. G., Ullah, E., & Hossain, Md. E. (2024). Pathway toward sustainable blue economy: Consideration of greenhouse gas emissions, trade, and economic growth in 25 nations bordering the Indian ocean. *Journal of Cleaner Production*, 437, 140708. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.140708>
 13. Jacquemont, J., Blasiak, R., Le Cam, C., Le Gouellec, M., & Claudet, J. (2022). Ocean conservation boosts climate change mitigation and adaptation. *One Earth*, 5(10), 1126-1138. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2022.09.002>
 14. Liévano-Latorre, L. F., Brum, F. T., & Loyola, R. (2021). How effective have been guerrilla occupation and protected areas in avoiding deforestation in Colombia? *Biological Conservation*, 253, 108916. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108916>
 15. Moran, M. (s. f.). Océanos. *Desarrollo Sostenible*. Recuperado 18 de mayo de 2024, de <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/>
 16. Ni, L., Ahmad, S. F., Alshammari, T. O., Liang, H., Alsanie, G., Irshad, M., Alyafi-AlZahri, R., BinSaeed, R. H., Al-Abyadh, M. H. A., Abu Bakir, S. M. M., & Ayassrah, A. Y. A. B. A. (2023). The role of environmental regulation and green human capital towards sustainable development: The mediating role of green innovation and industry upgradation. *Journal of Cleaner Production*, 421, 138497. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.138497>
 17. Portilla-Cabrera, C. V., Cifuentes-Ossa, M. A., & Selvaraj, J. J. (2024). Policy-oriented

- adaptation strategies for artisanal marine fisheries under climate and non-climate stressors in San Andres de Tumaco, Nariño, Colombia. *Marine Policy*, 161, 105993. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105993>
18. Rangel-Buitrago, N. G., Anfuso, G., & Williams, A. T. (2015). Coastal erosion along the Caribbean coast of Colombia: Magnitudes, causes and management. *Ocean & Coastal Management*, 114, 129-144. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2015.06.024>
19. Recuero Virto, L. (2018). A preliminary assessment of the indicators for Sustainable Development Goal (SDG) 14 “Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development”. *Marine Policy*, 98, 47-57. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.08.036>
20. Santos, T., de Assis Cabral, J., dos Santos Lima, P. V., & de Andrade Santos, M. (2024). Rio de Janeiro’s ocean economy as a key vector for sustainable development in Brazil. *Marine Policy*, 159, 105876. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105876>
21. Selvaraj, J. J., Rosero-Henao, L. V., & Cifuentes-Ossa, M. A. (2022a). Projecting future changes in distributions of small-scale pelagic fisheries of the southern Colombian Pacific Ocean. *Heliyon*, 8(2), e08975. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e08975>
22. Techera, E. JE. (2023). The intersection of marine and coastal conservation and nature-based solutions to climate change: Governance insights from Indian Ocean small island States. *Ocean & Coastal Management*, 239, 106579. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2023.106579>
23. Tilley, A., Herrón, P., Espinosa, S., Angarita, J. L., & Box, S. (2018). Predicting vulnerability to management changes in data-limited, small-scale fisheries. *Marine Policy*, 94, 39-45. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.04.013>

24. Vélez-Torres, I., & Méndez, F. (2022). Slow violence in mining and crude oil extractive frontiers: The overlooked resource curse in the Colombian internal armed conflict. *The Extractive Industries and Society*, 9, 101017. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2021.101017>
25. Selvaraj, J. J., Guerrero, D., Cifuentes-Ossa, M. A., & Guzmán Alvis, Á. I. (2022b). The economic vulnerability of fishing households to climate change in the south Pacific region of Colombia. *Heliyon*, 8(5), e09425. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09425>